

SMM IJTIMOY MEDIA MARKETINGNI O‘ZBEKISTONDA OMMALASHTIRISH VA UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA UNI O‘QITISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564243>

Rasulov Inom Muydinovich

PhD QDPI, Kafedra mudiri

Soliyeva Zeboxon Nodirjon qizi

Q.D.P.I Informatika o‘qitish metodikasi yo‘nalishi talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada SMM – ijtimoiy media marketing haqida tushunchalar berilgan, hamda SMM – ijtimoiy media marketingni O‘zbekistonda ommalashtirish bo‘yicha so‘z yuritilgan, umumta‘lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanida SMM – ijtimoiy media marketingni o‘qitish metodikasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: SMM, ijtimoiy, media marketing, brend, content, platforma, web frilanser.

Internet tarmog‘ining rivojlanishi hamda uning jamiyat hayotida muhim o‘rin egallashi bugungi kunda jahon miqyosida keng ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratdi. Dunyo aholisining aksariyat qismi, shu jumladan, yoshlar o‘z media mahsulotlari hamda biznes loyihalarini ijtimoiy media marketing orqali reklama qilib, daromad manbaiga ega bo‘lishmoqda.

Ijtimoiy media ko‘plab interfaol foydalanuvchilarga ega internet platforma bo‘lib, u internet tarmog‘i ishtirokchilari tomonidan to‘ldirib boriladi. Bunday platformalar umumiy qiziqishi bir xil bo‘lgan foydalanuvchilarning bitta guruh ichida o‘zaro muloqot qilishiga imkon yaratadi. Ijtimoiy mediaga hamkorlikdagi blog, ijtimoiy tarmoq va boshqalar kiradi.

Ijtimoiy media marketing (SMM — social media marketing) — mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilish, xaridorlarni jalb qilish hamda mahsulotlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri sotish faoliyatini ijtimoiy medialarda amalga oshirish.

Ijtimoiy media— ko‘plab faol foydalanuvchilarga ega internet platforma.

SMM (ijtimoiy media marketing)— marketing faoliyatining ijtimoiy mediada amalga oshirilishi.

Brend— bir mahsulotning boshqa mahsulotlardan farqlanib turuvchi dizaynga ega belgisi.

Maqsadli auditoriya— mahsulotingizni sotib olish yoki xizmatingizdan foydalanish ehtimoli yuqori bo‘lgan shaxslar.

Kontent — maqsadli loyiha uchun yaratilgan sahifa, videorolik yoki tasvir.

Platforma— o'zining imkoniyati va funksiyalari orqali boshqa tizimlarni yo'lga qo'yishga xizmat qiluvchi "o'zak dastur".

Millionlab foydalanuvchilar o'z vaqtining aksariyat qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi: maqola o'qishadi, rasm tomosha qilishadi, do'st-birodarlari bilan suhbatlashishadi. Bunday katta auditoriya marketing faoliyatini yuritish uchun eng katta yutuq hisoblanadi. Shu sababli, ijtimoiy media marketing tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda.

SMM ning afzalliklari:

- Ulkan axborot: matn, grafika, audio, video va boshqa turdagi reklama xabarlarini uzatish imkoniyati.
- Keng auditoriyaga samarali ta'sir ko'rsatish.
- Maqsadli auditoriya bilan real vaqtda muloqotni tashkil etish.
- So'rovnoma, statistika va forumlar asosida maqsadli auditoriyaning fikr-mulohazalarini o'rganish.
- Doimiy xaridor va hamkorlar bilan aloqada bo'lish va ularning talablariga javob berish.

• Mablag'ning kam sarflanishi.

SMM ning kamchiliklari:

- Ko'p vaqt sarflanishi.
- Ko'p mehnat talab etilishi.
- Foydalanuvchilar bilan doimo aloqada bo'lish va ularning qiziqishlarini ushlab turish.
- Mojaroli yoki salbiy vaziyat yuzaga kelsa, obro'ga putur yetishi.
- Norasmiy va ochiq muloqot.

Ijtimoiy media marketing orqali mahsulotni tanitish va reklamani keng yoyish uchun brenddan foydalaniladi. Brend nima?

Brend— raqobatchilardan farqlanish maqsadida aniq sotuvchi yoki sotuvchilar guruhi tomonidan tovar va xizmatlarini belgilash uchun qo'llaniladigan so'z, ifoda, belgi, ramz, dizaynerlik ishi yoki ularning kombinatsiyasidir (Amerika Marketing Assosiyatsiyasi — American Marketing Assosiations).

Ijtimoiy media marketingning asosiy vazifalari:

- mahsulot brendini yaratish va uni tanitish;
- brendni mashhur qilish va unga bo'lgan qiziqishni oshirish;
- kompaniyalar saytiga tashrif buyuruvchilar sonini oshirish;
- yangi mijozlarni jalb qilish va mahsulot sotishni ko'paytirish;
- doimiy mijozlar sonini oshirish;
- mijozlar ko'magi va ochiqlik hisobiga kompaniya imijini oshirish;
- taniqli kompaniyalarning brendini tan olish;

- o'z-o'zini reklama qilish (PR);

- mijoz va foydalanuvchilarda mahsulot hamda xizmat yuzasidan paydo bo'lgan savollarga tezkorlik bilan javob berish.

SMMda asosiy e'tibor ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot tarqatuvchi qiziqarli kontent yaratilishiga qaratiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ishlovchi SMM mutaxassislarining ijtimoiy marketingni rivojlantirishdagi asosiy vazifalaridan biri — ijtimoiy media platformalar bilan ishlash. O'zbekistonda SMM mutaxassislari brendni, asosan, Facebook, Telegram, Instagram, Youtube kabi ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib qilish, reklama berish ishlari bilan shug'ullanishadi.

O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining **"O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"** gi qarorining 4-bob. Yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarining ichida **yoshlar o'rtasida frilanserlik faoliyatini keng rivojlantirish** belgilab berilgan. Shuningdek qarorning aynan shu bobida xotin-qizlarni zamonaviy kasblarga o'qitish, ular o'rtasida frilanserlik faoliyatini keng rivojlantirish belgilab berilgan va kerakli yo'l xaritalari ishlab chiqilgan.

Umumta'lim matkablarida SMM ning ommalashtirish va rivojlantirish uchun 8-sinf Informatika va Axborot texnologiyalari fanida SMM – ijtimoiy media marketing sohasini o'rganish uchun 10 soatga mo'ljallangan mavzulashtirilgan darslar mavjud.

Darslikda SMM – ijtimoiy media marketing bobi quyidagi mavzular yordamida o'qitilmoqda:

1-dars. SMM (Social media marketing – ijtimoiy media marketing) haqida

2-dars SMM platformalari bilan tanishish. Facebook tarmog'i

3-dars SMM platformalari bilan tanishish. YouTube sayti .

4-dars SMM platformalari bilan tanishish. Telegram tarmog'i .

5-dars SMM platformalari bilan tanishish. Instagram tarmog'i.

6-dars SMM'ni internet tizimida harakatlantirish.

7-dars Nazorat va loyiha ishi. Maqsadga yo'naltirilgan tadqiqot loyihasi rejasini tuzish .

8-dars SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. YouTube saytida kanal ochish.

9-dars SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. Facebook tarmog'ida sahifa ochish.

10-dars SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. Telegram tarmog'ida kanal ochish.

SMMda asosiy e'tibor ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot tarqatuvchi qiziqarli kontent yaratilishiga qaratiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ishlovchi SMM mutaxassislarining ijtimoiy marketingni rivojlantirishdagi asosiy vazifalaridan

biri — ijtimoiy media platformalar bilan ishlash. O‘zbekistonda SMM mutaxassislari brendni, asosan, Facebook, Telegram, Instagram, Youtube kabi ijtimoiy tarmoqlarda keng targ‘ib qilish, reklama berish ishlari bilan shug‘ullanishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Informatika va axborot texnologiyalari” 8-sinf darsligi
 2. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” Omonov M
 3. Masofadan o‘qitish tizimida multimediali elektron darsliklar strukturasi // Masofadan o‘qitish texnika va texnologiyasi xalqaro ilmiyqamaliy konferentsiyasi ma’ruzalarto‘plami. M.X.Lutfullayev.
 4. [“Маркетинг в социальных сетях” Дамир Халилов](#)
 5. “Strategies of SMM Management” Ramis Akhmedov
 6. [“Get Your First Job as a Freelancer: Experience and ...” Arthur Lee](#)
 7. [“ Социальный интернет маркетинг – SMM” Алексей Номейн](#)
-